

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державна установа «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НАМН УКРАЇНИ»
МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ

Матеріали ІХ науково-практичної конференції молодих вчених
з міжнародною участю

Харків 2024

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державна установа «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НАМН УКРАЇНИ»
МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ

**Матеріали ІХ щорічної науково-практичної конференції молодих
вчених з міжнародною участю**

29 лютого 2024 року – Харків, 2024. – 75 с.

Відповідальний за випуск

Волошин К.В.

Харків 2024

результатами ендоскопічного дослідження в порівнянні з групою контролю; у хлопчиків рівень транскрипційного фактора вищий порівняно з дівчатами та хлопцями групи контролю. Хронічний гастродуоденіт та ГЕРХ характеризуються більш високими рівнями концентрації HIF-2 α в плазмі ніж виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки.

РЕКУРЕНТНІ ГРВІ У ДІТЕЙ: ВПЛИВ НА СОН ТА САМОПОЧУТТЯ

Лазуркевич Х. О.

Науковий керівник – д.мед.н., професор – Синоверська О.Б.

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дитячих хвороб ПО

Розлади сну належать до найпоширеніших проблем у дітей та підлітків. Дослідження показують, що безсонням страждають майже 50% дітей. Однак медичний діагноз “порушення сну” встановлено у 4% дітей.

Однією з найбільш вагомих причин диссомнічних порушень є обструкція верхніх дихальних шляхів.

Збільшення лімфаденоїдної тканини глоткового кільця і, як наслідок, звуження дихальних шляхів, часто зустрічається в дитячому віці. Причинами гіпертрофії можуть служити повторні гострі запалення або ж вона є відображенням вродженої загальної гіперплазії лімфаденоїдної тканини.

У тих випадках, коли поряд з піднебінними мигдаликами збільшені і аденоїди, дихальна функція різко порушена, дитина погано спить, виникає нічний кашель, хрипіння, часте пробудження, у зв'язку з гіпоксією мозку можуть розвиватися нервово-психічні розлади та когнітивні порушення.

Мета: вивчити особливості клінічних та сомнографічних порушень сну у дітей з ЛАГ I-II ступеня.

Матеріали і методи дослідження. Було проаналізовано особливості сну у 48 пацієнтів з ЛАГ I-II ступенів, віком від 4 до 10 років (середній вік пацієнтів складав 7 років). Проводилося опитування дітей, віком від 6 років і старше та/або батьків дітей з ЛАГ I-II ст. за допомогою генеричних анкети CHQ- CF-87 та CHQ-PF-50 для дітей та їхніх батьків (чи опікунів) відповідно.

Отримані результати. Пацієнти основної групи (з ЛАГ I-II ст.) або їх батьки відмічали наявність втомлюваності, роздратованості, засмученості, зниження концентрації уваги та пам'яті. Батьки також відмічали руховий неспокій, неритмічне дихання, часте прокидання та хрипіння у їхніх дітей під час сну. Жоден з опитаних батьків не пов'язує наявність всіх вищевказаних скарг з наявністю хрипіння під час сну. Анкетуванням виявлено, що 12,4% дітей оцінюють свій стан як «поганий», 64,1% – як «задовільний». Самооцінка сну та здоров'я в цілому дітей відрізняється від оцінки показників батьків. Діти визначають стан свого здоров'я вірогідно вище, на відміну від батьків. Середнє значення даного показника у групі дітей 7–10 років становить 71%, коли оцінка батьків відповідає 44,6%, що на 26,4% нижче.

Погіршення самопочуття (швидка втомлюваність, денна сонливість, відчуття втоми після сну) відмічали 29,1%, 39,1% та 10,8% дітей із ЛАГ I та 55,3%, 65,4% та 26,8% із ЛАГ II відповідно. Дратівливість відмічали 41,6% дітей з лімфаденоїдною гіпертрофією I ступеня та у 68,5% дітей з гіпертрофією II ступеня, батьківська оцінка даного показника, у свою чергу, складала 68,0% та 97,6%. Погіршення успішності в школі протягом останнього року відмічали

20,8% дітей з ЛАГ I та 42,1% з ЛАГ II у групі дітей 7–10 років, при батьківській оцінці 36,0% та 47,0% відповідно. Зниження фізичної активності відмічали 25,0% дітей з ЛАГ I та 44,7% з ЛАГ II. 94,0% опитаних батьків та 98,5% дітей не пов'язували зміни сну, здоров'я та самопочуття з наявною лімфаденоїдною гіпертрофією. Труднощі засинання спостерігалися у 27,5% та 59,5% дітей із збільшення лімфаденоїдної тканини глоткового кільця I та II ступенів відповідно. Храп наявний у 65,8% дітей з лімфаденоїдною гіпертрофією I ступеня та у 86,9% дітей з гіпертрофією II ступеня. Встановлено, що 87,5% дітей з ЛАГ I сплять з відкритим ротом, для пацієнтів з ЛАГ II цей показник був абсолютним (100,0%). Нічні кошмари турбували 42,5% дітей з ЛАГ I та 61,3 % пацієнтів з ЛАГ II. Ідентичними у відсотковому співвідношенні були показники частих пробуджень (3 і більше разів протягом нічного сну). 45,8% дітей з патологією лімфаденоїдної тканини глоткового кільця I ступеня та 57,9% дітей з ЛАГ II також скаржилися на погіршення пам'яті. Серед пацієнтів з ЛАГ I ступеня у 54,2% дітей та у 78,4% дітей з ЛАГ II ступеня спостерігалось зниження концентрації уваги.

Сомнографічне обстеження було проведено 8 пацієнтам. Загальна тривалість сну у пацієнтів з різним ступенем ЛАГ не відрізнялася і становила близько 7,5 годин. Проаналізувавши певні особливості сну у дітей з лімфаденоїдною гіпертрофією I-II ступенів, встановлено: апное сну не було зафіксовано у жодного пацієнта. Середня сатурація складала $93,1 \pm 4,8\%$. Мінімальний показник сатурації становив 76%. Такий рівень сатурації спостерігався у дітей з ЛАГ II ступеня, що в свою чергу є свідченням важкого ступеня транзиторної нічної гіпоксемії. На основі отриманих даних видно, що тяжкість десатурації чітко корелює зі ступенем ЛАГ.

Висновки. У пацієнтів з ЛАГ виявлено численні диссомнічні порушення, що обумовлює розвиток порушень соматичного та психоемоційного стану, що, в свою чергу, породжує чималу кількість клінічних симптомів і синдромів та погіршує якість життя дітей та їхніх родин в цілому.

ОЦІНКА СТУПЕНЯ НІКОТИНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ В ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ЩО ПАЛЯТЬ

Лісецька І. С.

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дитячої стоматології

Багаточисленні дослідження свідчать, що паління найпоширеніша шкідлива звичка в світі. В нас час паління набуло характеру епідемії, в Україні ситуація з палінням оцінюється експертами ВООЗ як критична, оскільки до цієї звички щорічно долучаються понад 500 тисяч молоді (Романова Ю.Г., Золотухіна О.Л., 2018; Корольова Н.Д. та ін., 2019). Кожний третій підліток у 12–14 років і кожний другий підліток старший за 15 років палить сигарети. З кожним роком все більшу популярність набувають альтернативні види паління, особливо серед осіб підліткового та юнацького віку. У підлітковому віці дуже швидко виникає звикання до цієї шкідливої звички. Біля 80 % людей починають палити сигарети саме у віці до 18 років. Сигарети розглядаються як наркотичні речовини, тому що з кожною випаленою сигаретою людина отримує певну дозу нікотину, яка з часом викликає залежність організму і розвиток наркоманії (Пікас О.Б., 2016).

Мета дослідження: оцінка нікотинкової залежності в осіб підліткового та юнацького віку, що використовують різні види паління.